

Камзанов Д.К.

*Преподаватель факультета иностранных языков
Карагандинского университета им академика Е.А. Букетова*

Ыскакнаби А.

*Преподаватель факультета иностранных языков
Карагандинского университета им академика Е.А. Букетова*

WAYS TO CONVEY ASPECTS OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE ANCIENT TURKIC LANGUAGE

Kamzanov D.,

*Lecturer at the Faculty of Foreign Languages
Karaganda University named after Academician E.A. Buketova*

Yskaknabi A.

*Lecturer at the Faculty of Foreign Languages
Karaganda University named after Academician E.A. Buketova*

Аннотация

В статье говорится пути передачи аспектов английского языка в древне тюркском языке. У каждого языка есть свои особенности передачи времени которые друг от друга отличаются. Хотя в тюркских языках нет аспектов как в английском языке, но есть способы передачи аспектов. Времена в древне тюркском языке отличается от современных тюркских языков.

В статье были взяты примеры из древне тюркских надписей.

Abstract

The article discusses the ways of transferring aspects of the English language in the ancient Turkic language. Each language has its own characteristics of time transmission that differ from each other. Although there are no aspects in the Turkic languages like in English, there are ways to convey aspects. Tenses in the Old Turkic language differ from modern Turkic languages.

Examples were taken from the ancient Turkic inscriptions in the article.

Ключевые слова: Аспект, настоящее время, прошедшее время, услышанное прошедшее время, будущее время.

Keywords: Aspect, present tense, past tense, heard past tense, future tense.

Древне тюркском языке аспекты continuous и indefinite еще друг от друга не выделялись. Оба аспекты вырожались спомощю оканчании настоящего времени /-r/, /-Ir/, /-Ur/, /-Ar/ ve /-yUr/ [1].

Примеины взятые из древне тюркских надписях
Ol yerimin subumin kon-ar köç-är bän " I settle along this land and waters "

Bän ança te-r män "I say tell me "

Sini tabgaçığ ölürtäçi ti-r män " I say that the Chinese will kill you"

Kämkä ilig kazgan-ur män " For whom do I conquer countries?"

Nä kaganka işig küçüg bir-ür män "which king do I serve?"

Idişimtä ayakımta öni kaçça bar-ır män "Where am I going apart from my dinnerware?"

Näkä täz-är biz "Why are we running?" Why do we run away?

Üküş teyin näkä kork-ur biz " Why are we afraid that they are crowded?"

Tägdökin türük bäglär kop bil-ir siz " Turkish gentlemen you know everything" .

Türük bilgä kagan türük sir bodunug oguz bodunug igidü olor-ur "Turkish Bilge Hakan sits on the throne by feeding the Turkish Sir and Oghuz people"

Bänin bodunum anta är-ür " My people will be there "

Uça umatın olor-ur " Sitting out of flight"

Ar tärkläyü käl-ir, ädgü söz sab elti käl-ir " The man comes quickly, bringing good word and good news. ""

Könäki nälök tongay, күnäşkä olor-ur ol " Why is bucket going to freeze ? Standing in the sun"[2 .57]

Отрицательное предложение делается с помощью окончаний –mAz :

āçsar tosık ö-mäz sän bir todsar açsık ö-mäz sän "You don't think you'll get enough if you're hungry, and you don't think you'll get hungry if you get full" .

ädgü bilgä kişig ädgü alp kişig yorut-maz ärmiş "The Chinese do not advance good and smart people." [3 .6]

Прошедшее время выражается:

- В первом лице единственного числа с помощью аффиксов dim, dim, tim, tim.

Otuz yaşıma biş balık tapa sülä-dim - At the age of thirty I traveled towards to Beşbalık (town) [4. 28]

"Süsin sanç-dim yabrit-dım" (There) I speared your soldiers and defeated them [4. 31]

"Yerçi tilä-dim çölgi az äri bul-tum" I wanted a guide, I found few steppe people [5. 23]

“Türük bodun üçün tün udıma-dım küntüz olorma-dım” For the Turkish people, I did not sleep at night, did not sit (rest) during the day

“Anta ötrü kaganıma ötün-tüm” After that I offered my wish to khan.

Kızıl kanım töküti kara tärım yügürti işig küçüg ber-tim ök ". I served a lot by spilling my red blood, shedding black sweat .

Бірінші жақтың көпше түрінде dimiz , dımız аффикстері арқылы жасалады ,

Kırkız bodunug uda bas-dımız - We suppressed the Kyrgyz when they fell asleep .

Kırkızig uka bas-dımız usın sünügün aç-dımız - We suppressed the Kyrgyz when they fell asleep, we woke them up with our spears.

Kırkız kaganın ölür-tümüz ilin al-tımız- We killed the Kyrgyz khan, seized his state [3. 36]

Bir yılka beş yoli sünüş-dümüz- We fought five times in a year.

Kagan at bunta biz bir-timiz We gave (him) the title of khan here

Sinlim kunçuyug bir-timiz- we gave them a princess sister .

Üküş teyin korkma-dımız sünüş-dümüz - We were not afraid of the enemy crowd, we fought .

- **Во втором лице** единственного числа с помощью аффиксов diŋ, dıŋ, tıŋ, tiŋ или dig, dig, tıg, tig " Kanının kodup içik-din " - You left your khan and became dependent on China.

ädgü elinä kântü yanıl-tıg yablak kigür-tüg - You betrayed your good state by yourself and made discord .

Üküş türük bodun öl-tüg- Turkish people, you gave a lot of casualtie.

Суффикс второго лица во множественном числе имеет форму надписей Kül Tigin и Bilge kağan (-DXgXz) и в других текстах(-DXnXz):

Igar oğlanıyızda taygununuzda yegdi igidür ärtigiz uça bar-digız " You fed your people better than your beloved sons, (now) you flew away " .

“Koñ yılka yetinç ay küçlüg alp kaganımda adrılı bar-dımız”- In the seventh month of the sheep year, you left my strong and brave khan

В третьем лице выражается с помощью аффиксов di.ti

Altı ärig sanç-dı, sü täğişintä yitınç ärig kılıçla-dı - He speared the six soldiers, killed the seventh with the sword when the armies clashed.

Türk bodun öl-ti alkın-tı yok bol-ti -Turkish people died, destroyed, perished

Oguz yağı ordug bas-di -Enemy Oguz raided the headquarters [1]

Ol sabıg eşidip on ok bağlari boduni kop käl-ti yükün-ti “When he heard the news, On Ok men and his people all came and bowed " .

Аффикс –Dok используется в отрицательных предложениях.

äbkä täg-dök+üm “I arrived at the headquarters" .

Yağı bolup itinü yaratunu u-madok yana içikmiş-Turkish tribes were hostile to the Chinese khan and could not organize themselves well and again became dependent on China. [3.10]

Kan yorıp ileriş kaganka adrıl-madok " Han walked behind İteriş Hakan and did not leave him"

[Bükäg]ükdä säkiz oguz tokuz tatar kal-madok “Except for eight Tatars and nine Oguzes, no one remained in the bükägük." (MÇ D 1)

Karluk işinä käl-mädök " Karluks did not come to their allies" (MÇ G 1)

Kamış ara kalmış, täyri una-madok "A girl was caught in slave straws; but God didn't find it right " [2. 38]

Услышанное прошедшее время используется для того чтобы описать услышанное событие . Услышанное прошедшее время имеет аффикс –**Mis** :

Kanıŋ kagan yeti yegirmi ärin taşık-mış " My father Hakan rebelled with seventeen men" [3.11]

Terilip yetmiş är bol-mış " Gathered and became seventy soldiers" .

Bunça bodun kälipän yogla-mış sıgta-mış “...All these foreign people's representatives came and mourned and cried".

Kani süsi teril-mış " His khans and soldiers gathered".

В следующем примере субъектом, скорее всего, является первое лицо в единственном числе:

Beş yegirmi är ölür-mış m[än] " I killed fifteen enemy soldiers " .

Будущее время делается путем присоединения к глаголу аффикс –DAŋI,-sIk.

Ol yergärü barsar türük bodun öl-täçi sän " If you go to that place, (ey) Turkish people, you will die!"

Ötükän yış olorsar bängü il tuta olor-taçı sän “If you sit in the mountains of Ötüken, you will live forever as a state owner" .

Tü[rük bodun] özün ädgü kör-täçi sän äbinä kirtäçi sän buñsız bol-taçı sän "(O) Turkish people! You will see favor, enter your homeland instead, and you will be worry-free! "!" .

Bödka körügmä bağlär gü yanl-taçı siz " Will you betray , gentlemen, who are loyal to the throne in this period? " .

Sü yorılım te-däçi -"Let's go on an expedition!" he will say " .

Sini tabgaçıg ölür-täçi tir män " I say Chinese will kill you " .

Önrä kıtañıg ölür-täçi tir män “i say In the east he will kill kitans".

Kaç(n) näy ärsär bizni ölür-täçi-k ök " Whenever it will kill us the absolute".

Türük bodun öl-sik+ig "(Ey) Turkish people, you will die for sure!" .

Biryä çoğay yış töğültün yazı konayın tisär türük bodun öl-sik+ig " If you want to settle in Çogay Mountains and Tögültün plain in the south, Turkish people, you will die.!"

Аффикс çI используется в отрицательном предложениях [6].

Tägmä-çi män " I will not attack"

Yana içik ölmä-çi yitmä-çi sän “Be dependent to me again, then you will not die, you will not be lost " .

Bu yolun yorısar yarama-çı " If we go this way, it will not be good for us. "

Ürün äsri ingäk buzagula-çı bolmış "it is about to give birth to a white spotted cow"

Непрерывное прошлое время.

Этот формат часто используется для обозначения действия, которое произошло в определенный момент времени. Тот же формат используется для обозначения ситуации или действия, которые уже произошли. Непрерывное прошедшее время создается путем присоединения аффикса *di* к вспомогательному глаголу *Äg*.

Anta kalmışi yir sayu kop toru ölü yorı-yur är-tig " Those of you who survived there (somehow) were walking in all directions exhausted,"

Çogay kuzin kara kumug olor-ur är-timiz " We sat on the ground (called Kara Kum), north of the Çogay (mountains) "

Buzkunça käl-ir är-timiz " We came like a violent storm "

Atig ika ba-yur är-timiz " We tied horses to trees in the forest "

[y]Janigma yagig [kälür-ür] är-tim "I bring the returning enemy upon us to fight him "

Igar oğlanımızda taygunuñuzda yegdi igid-ür är-tigiz "You fed your people better than your beloved sons, your foals "

İnisi eçisin bil-mâz är-ti, oğlı kanin bil-mâz är-ti " Brothers did not know their brothers, sons did not know their fathers"

Äg көмекші етістікке міш жұрнағы қосылса бұрын байқалмаған ұзақ мерзімді іс-әрекеттермен кең таралған әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады.

Türük bodun ölüräyin urugsıratayın ti-r är-miş "The Chinese said, let's kill the Turkish people, let them be without fertilization. "

Azkiña türük bodun yort-yur är-miş " Some Turkish people were advancing, improving "

Ekin ara idi oksiz kök türük iti ança olor-ur ürmüş "(These khans just ruled by arranging the Eastern Turks, who did not have any tribal organizations between these two borders.)"

Nä kaganka işig küçüg birür män ti-r är-miş " Which Khan do I serve? he was saying "

Añig bilig anta ö-yür är-miş "Only then Chinese thought of their mischief.

Anta añig kişi ança boşgur-ur är-miş " Then the bad guys would give advice like this: " [3.7]

İrak bodunug ança yagut-ir är-miş "The Chinese just brought the peoples who lived far away to them. "

ädgü bilgä kişig ädgü alp kişig yorl-maz är-miş "Real smart people, real brave people do not advance "

Katun yok bol-miş är-ti anı yoglatayın tedi " The girl (last year) passed away. He said, "I'll have his funeral "

Azça bodun tüz-miş är-ti on ok süsin sülâtdim "Some of the people had fled; I set out the Ten Arrows army on a campaign "

Alp är bizinä tæg-miş är-ti "Valiant soldiers attacked us"

Ol ödkä kul kullug күн күнлүг бол-miş är-ti " At that time, slaves became slave owners and concubines became servants. "

Türk bodun ati yok bolu bar-mış är-ti " "The name of the Turkish people had disappeared"

Adıglı toñuzlı ärt üzä sokuş-mış är-miş " A bear and a pig met in a mountain pass. " [2.6]

Sad atig anta ber-miş bol-tokda tokuz oguz atig yagi ärmiş bädük ärmiş "(Hakan)

When he gave the title of Shad to him there The Nine Oghuz and Atig were enemies to us, a great danger. "

Древне тюрксике надписи описывают события периода древних тюрков , географические названия, названия племен того времени и их местонахождение и распространение. Надписях имеется множество исторических, культурных, географических, политических данных, рассказывающих о жизни, знаниях, мировоззрении и традициях людей того времени. Последовательность исторических событий описаны красивым, художественным языком стиля жырау. Поэтому многие исследователи относят их к произведениям искусства.Для выявления грамматических особенности передачи аспектов в древне тюрском языке были взяты именно эти древние надписи объем которых можно сравнить книгой среднего масштаба .

Из древне тюркских надписей можно увидеть что грамматический состав похож с современными тюркскими языками . Но есть некоторые отличии. Древне тюрском языке аспекты continuous и indefinite еще друг от друга не выделялись. А в современных тюркских языках аспекты continuous и indefinite друг от друга отличается . Нет разницы выражение прошедшего времени между современными тюркскими языками и древне тюркским . Оба исползуют аффикс *di* . Древне тюркси аффикс *Miş* эквивалентен аффиксом который существует с турецком языке . Будущее время в древне тюрском языке делается путем присоединения к глаголу аффикс *-DAÇI,-sIk*. Тем самым отличается от аффиксов турецкого и казахского языков . Но грамматически свойство одинаковы .

Список литературы

1. Talat Tekin "Orhon türkçesi grammeri " Istanbul 2003

2.Tekin, Talat (1993). Irk bitig (the book of omens) (PDF). Wiesbaden: Otto Harrassowitz. ISBN 978-3-447-03426-5.

3. Куль-тегина надпись // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. III. — ISBN 9965-9746-4-0.

4. Erdem, KONUR,"Orhun Yazıtlarında Sosyal ve Siyasi Mesajlar 23 Eylül 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.", Edebiyat ve Sanat

5. Tekin, Talat. Tunyukuk Yazıtı. Simurg Ankara 1994

6. Marcel Erdal "a grammar of old Turkish language" leiden brill 2004